

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KES ME OLEME¹?

Agentuuri eesmärk on aidata oma liikmesriike kaasava hariduse poliitika ja praktikate edendamisel kõigi õppurite huvides. Töötame kooskõlas ning toetame rahvusvahelisi ja Euroopa Liidu poliitilisi algatusi hariduse, õigluse, võrdsete võimaluste ja kõigi õppurite õiguste valdkonnas.

Oleme iseseisev organisatsioon, mis toimib koostööplatvormina oma 31 liikmesriigi vahel². Oleme ainuke liikmesriikide ülalpeetav Euroopa organ, mis töötab selle nimel, et tagada kaasavam haridussüsteem. Agenteur loodi 1996. aastal ning selle tegevust kaasrahastavad liikmesriikide haridusministeeriumid ja Euroopa Komisjon ning toetab Euroopa Parlament.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agenteur

² Austria, Belgia (flaami- ja prantsuskeelne kogukond), Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Šotimaa ja Wales).

MILLELE ME KESKENDUME?

TÕENDITEL PÕHINEV INFORMATSIOON

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006) ning mitmed EL-i direktiivid ja sõnumid viitavad selgelt, et riigid ei peaks enam arutlema selle üle, *mis* on kaasav haridus ja *milleks* seda vaja on. Nüüd on vajadus juhiste järele, *kuidas* rakendada kaasavat haridussüsteemi õpetaja, klassi, kooli, piirkonna, omavalitsusüksuse ja riikliku poliitika tasandil. Pakume riikidele **tõenditel põhinevat informatsiooni** ja soovitusi, kuidas olulisemaid praktikaid rakendada.

Meie põhifookuses on kaasav haridus selle kõige laiemas tähenduses – tegelemine õppurite erinevuste ja mitmekesisusega kõigis haridusasutustes kui **inimõiguste ja kvaliteedi näitajaga**.

PALJUSID OSAPOOLI KAASAV LÄHENEMINE

Riikliku võrgustiku ja projektidesse ekspertide kaasamise kaudu kombineerime omavahel **poliitika, praktika ja teadustöö**. Sellise unikaalse kombinatsiooni abil suudame näha nende kolme valdkonna ühisosa ning selle põhjal koostada poliitikate ja praktikate soovitusi, mis arvestaksid kõikide perspektiividega.

ÜHINE SEISUKOHT

Koostöö liikmesriikidega tagab, et **üksikute riikide teadmised ja vahendid** lähtuvad **ühtsetest kokkulepitud argumentidest**. Neil on piisavalt kaalu, et neid võetaks oluliste küsimuste puhul kuulda nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Nüüd on 31 liikmesriigil ühtne arusaam kaasavast haridussüsteemist, mis on sõnastatud meie visioonina. See märkimisväärne saavutus näitab ilmekalt, kuidas riigid, millel on erinev käsitlus kaasamisest, jagavad ühist arusaama kõiki õppureid kaasavast kvaliteetsest haridusest.

Agentuuri kõigi liikmesriikide kaasava hariduse süsteemide **lõpliku nägemuse** kohaselt tuleb tagada, et igas vanuses õppuritele pakutakse kohalikus kogukonnas koos sõprade ja kaaslastega sisukaid ja kvaliteetseid haridusvõimalusi.

VASTASTIKUSE ÕPPIMISE PLATVORM

Agentuuril on valminud **vastastikuse õppimise** platvorm liikmesriikidele ning nende esindajatele ja ekspertidele. Kaasatus agentuuri tegevustesse, nagu visiidid projektis osalevatesse riikidesse, edendab vastastikust õppimist. Vastastikusest õppimisest võivad nii vastuvõtjad kui ka visiite tegevad maad, sest see soodustab **enesehindamist ja kogemuste vahetamist**. Vastastikune õppimine toetab pikaajalist poliitikakujundamist ja rakendamist osalevates riikides.

MIDA ME TEEME?

Agentuuri töö keskendub sellele, kuidas parandada *kõigi* õppurite edasijõudmine kõigil elukestva kaasava õppimise tasanditel. Õppimine peaks olema tähendusrikas ning suurendama õppurite valikuid ja võimalusi ühiskonnaelus aktiivselt osaleda.

Selle eesmärgi saavutamiseks viime ellu mitmesuguseid tegevusi.

PROJEKTID

Kogume ja analüüsime informatsiooni ning koostame liikmesriikidele soovitusi ja juhiseid poliitika ja praktika kujundamiseks ning jagame informatsiooni, viies prioriteetsetel teemadel läbi projekte.

Kõik temaatilised projektid käsitlevad eriõppe ja kaasava hariduse poliitikakujundajate jaoks probleemseid teemasid. Aastate jooksul oleme töötanud mitmesuguste teemadega, sh varajane märkamine ja sekkumine, õpetajakoolitus, rahastamispoliitika, hindamine, kutseharidus ja koolitus, IKT ja informatsiooni juurdepääsetavus ning kõigi õppurite tulemuste parandamine.

Tulevastes projektides keskendume kaasava hariduse poliitikatele, mis aitavad ennetada koolist väljakukkumist, toetavad koolijuhte kaasava hariduse rakendamisel, valmistavad õpetajaid ette tõhusamalt kõiki õppureid kaasama, ning kaasava hariduse tulemuste hindamisele pikaajalise sotsiaalse kaasatuse toetamisel.

RIIKLIKU POLIITIKA ÜLEVAADE

Meie riigi poliitika ülevaade ja analüüs (CPRA) on uus riigi individuaalse teabe vorm. See peegeldab riikide kaasava hariduse olemasolevat poliitilist raamistikku. Peale selle annab see igale riigile riigipõhiseid soovitusi, millistele prioriteetidele tähelepanu pöörata.

VÄLISKONSULTATSIOONID

Töötame riikidega individuaalselt kahepoolsete kokkulepete kohaselt, et auditeerida väljastpoolt nende kaasava hariduse süsteeme. Audit hindab kõnealuse riigi poliitika vastavust nimetatud standardite kogumiga. Välisaudit aitab süsteemi erinevate tasandite eneseanalüüsi tulemustest teavitada ja tuvastada riigi süsteemis valdkondi, mis vajaksid järeleaitamist.

Nõustame ka rahvusvahelisi organisatsioone, uurides kaasava hariduse poliitikaga seotud küsimusi, milles meil on ühiseid huvid.

INFORMATSIOONI LEVITAMINE

Levitame oma töö tulemusi ja järeldusi nii Euroopa liikmesriikide võrgustikus kui ka väljaspool. Kõik materjalid on kättesaadavad agentuuri veebilehel, kust saab tasuta alla laadida projektide tulemusi, nagu aruanded, kirjandusülevaated, teabelehed ja poliitika tutvustused. Projektide peamised tulemused on saadaval kõigis agentuuri 25 ametlikus keeles.

Meie veebilehel on iga liikmesriigi kohta rikkalikult teavet. Muu hulgas leiate sealt riiklikud ülevaated riigi õigussüsteemide, rahastamise, eripedagoogika, õpetajakoolituse, andmete ja kvaliteedi indikaatorite kohta ning riigi uudised.

KONVERENTSID, SEMINARID JA POLIITILISED ÜRITUSED

Korraldame ja osaleme konverentsidel, seminaridel, ümarlauaaruteludel, temaatilistel istungitel ja muudel üritustel. Üritused annavad võimaluse suurendada osapoolte teadlikkust, teineteiselt õppida, olulistel teemadel informatsiooni vahetada ning võrgustikke luua.

KOOSTÖÖ EUROOPA JA RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDEGA

Meie töö oluliseks valdkonnaks on koostöö Euroopa institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu UNESCO ja selle instituudid (Hariduse Rahvusvaheline Büroo, Hariduses Kasutatava Infotehnoloogia Instituut), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop ja Maailmapank.

Mitmed organisatsioonid töötavad ühiste eesmärkide nimel ja juhivad samadest väärtustest. Projektitegevuste käigus töötame paljude organisatsioonidega, et vältida kattuvusi ja võimaldada ühiskondadel kaasavamad olla.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui soovite teavet oma riigi kaasava hariduse kohta, võtke ühendust oma riigi esindajaga agentuuris. Riikide esindajate kontaktandmed leiate agentuuri veebilehe riikide teabe leheküljelt ('Country information'):

www.european-agency.org/country-information

Küsimused agentuuri ja selle töö kohta on oodatud:

agentuuri sekretariaadis:

secretariat@european-agency.org

või Brüsseli esinduses:

brussels.office@european-agency.org